

DALLA CONSUETUDINE ALLA RICERCA INQUIETA DI GESÙ LA FEDE TRA ADULTI E GIOVANI IN LUCA 2,40-52

Paolo Cristiano*

Tra i brani che parlano dei primi anni di vita di Gesù, quello dello smarrimento al Tempio di Gerusalemme è particolarmente enigmatico; solo Luca ne conserva il racconto. Due piccole premesse possono aiutare a focalizzare il tema.

1) Il presente articolo non vuole tornare sul dibattito, forse ormai desueto, sulla storicità o meno delle notizie sull'infanzia e sull'adolescenza del Messia. Il teologo Gerhard Lohfink esprime bene la modalità con cui approcciare tali brani:

«Diciamolo ancora una volta: non possiamo accostarci a racconti di questo tipo con quella grossolana sonda storica che non fa che domandarsi e poi ancora domandarsi se le cose si siano svolte realmente così o meno. Racconti come quello di Lc 2,41-52 si alimentano di contesti e di tempi più ampi. Alle loro spalle c'è l'esperienza della familiarità concreta con Gesù durante la sua attività pubblica»¹.

2) Le civiltà antiche, con diverse sfumature (la più articolata era quella ellenistica), non prevedevano un passaggio graduale dall'infanzia all'età adulta, ciò che è da noi definito come adolescenza². La notazione dell'età di dodici anni di Gesù all'inizio del brano lo definisce sì come ancora un *παῖς*, dunque come un fanciullo dipendente dall'autorità e dalla volontà di adulti per lui responsabili, ma d'altro canto lo colloca anche alla fine di quella stagione della vita. Proprio in questo episodio c'è, a livello narrativo in Luca, la transizione di Gesù da personaggio totalmente passivo e silenzioso a soggetto dotato di una sua volontà e finalmente con una sua propria voce, già forte e autorevole.

Certamente desta stupore la maturità di un dodicenne che decide di rimanere nel luogo più sacro della religione ebraica e che riesce a tener testa a esperti delle Scritture. L'osservazione ripetuta all'inizio e al termine dell'episodio non fa altro che sottolineare una sapienza e una grazia fuori dal comune. Ma è solo questo l'intento della pagina

* Docente incaricato di Sacra Scrittura nell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ G. LOHFINK, *Gesù di Nazaret. Cosa volle – Chi fu*, Brescia 2014, 270 [orig. ted. 2011].

² Cfr. H.I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 1950 [orig. fr. 1948].

evangelica? Un suo riesame non superficiale turba il lettore attento e suscita, tra le altre, due domande su cui soffermarsi. In primo luogo: come fanno Giuseppe e Maria a smarrire addirittura il Figlio di Dio? Non bisognerebbe uscire da una lettura piatta e stereotipata di questi due genitori e accostarsi alla fatica tutta umana di ricercare e comprendere chi è davvero Gesù? In secondo luogo: che valore ha questa sorta di ribellione di Gesù, che si sottrae al controllo della sua famiglia “naturale”? Può una fede “giovane” invertire il corso della storia e parlare a un mondo adulto bloccato nelle proprie tradizioni e convinzioni?

Ancora Lohfink rappresenta un buon punto di partenza per rispondere, in parte, a queste istanze:

«In Lc 2,41-52 si condensa ciò che vent'anni dopo balzerà pienamente in luce con la sua vita pubblica: egli ha abbandonato i propri genitori. Ha abbandonato la propria famiglia. Tra lui e la sua famiglia si è verificato quel conflitto che è descritto in Mc 3. [...] Egli conosce ormai solo una cosa: predicare il regno di Dio. Diffonde attorno a sé benedizione e salvezza, ma anche la spada affilata del discernimento. Rende presente con le proprie parole e le proprie azioni il regno di Dio. Vive adesso in modo definitivo quella ultima e radicale obbedienza nei confronti di Dio, che si era già annunciata nel racconto del dodicenne e che si spinge più a fondo di tutti i legami con una famiglia naturale»³.

Mentre la Chiesa cattolica si interroga su come relazionarsi alla generazione dei più giovani per comunicare la fede, non si può non rileggere questo testo per trarre da esso nuove energie e indicazioni.

1. Delimitazione del brano

Proviamo a circoscrivere la pericope analizzando i cambiamenti di personaggi, luogo, tempo della storia, tenendo conto però anche delle figure retoriche presenti. Quasi tutti gli esegeti sono concordi, infatti, nel far iniziare il brano con il v. 41 dove è esplicita la menzione di un luogo differente (Gerusalemme) e di un tempo (ogni anno a Pasqua).

Nel v. 39 il soggetto sono Maria, Giuseppe e Gesù: viene registrato il loro rientro a Nazaret, dopo l'incontro con Simeone e Anna nel Tempio. Sebbene le nuove e diverse indicazioni compaiano solo nel v. 41, è già nel v. 40 che si focalizza nuovamente l'at-

³ LOHFINK, *Gesù di Nazaret*, 270.

tenzione su Gesù. Siamo dunque in presenza di un passaggio da un personaggio collettivo, la famiglia di Nazaret, a uno singolo. Sempre il v. 40 crea inoltre un'evidente inclusione con il v. 52, riprendendo il vocabolario della crescita del fanciullo, seppure con sinonimi (ἀνξάνω / προκόπτω), nonché quello dei complementi di limitazione a essa legati, cioè l'ambito della «sapienza» e della «grazia di Dio».

È altrettanto evidente che la sofisticata descrizione dell'anno imperiale in Lc 3,1 e la nuova focalizzazione su Giovanni il Battista rappresentano una forte cesura con il materiale precedente, chiudendo così la sezione sull'infanzia e la giovinezza di Gesù e aprendo gli orizzonti su uno scenario vasto quanto il mondo.

2. Note di critica testuale

Il brano non presenta varianti particolarmente significative tra i vari codici onciali. Il testo ricostruito dal *Nestle-Aland* risulta quindi ragionevole e affidabile. Per completezza, si propongono delle osservazioni che rendono conto della scelta di mantenere questo testo. Da esse si evince come alcuni manoscritti sostituiscano sistematicamente il termine «genitori [di Gesù]» con i nomi propri di Giuseppe e Maria. Se in questi casi non ci si trova davanti a lacune, spostamenti o altri fenomeni testuali problematici, la critica può fornire qualche vago indizio della “scomodità” di questo episodio.

V. 40. Alcuni testimoni importanti (tra cui i codici maiuscoli A, K, N) aggiungono πνεύματι dopo ἐκραταιούτο, ma il sintagma era già presente in Lc 1,80 e non si vede qui la necessità di associare la stessa espressione a Gesù. Pur volendo sottolineare un legame tra il Battista e il Messia, la crescita umana e spirituale di quest'ultimo è espressa in termini ancor più solenni e divini⁴. C'è incertezza tra i manoscritti fra il genitivo e il dativo di σοφία: sebbene sia più coerente quest'ultimo con il passivo del verbo, non sussiste una differenza rilevante.

V. 41. Solo un manoscritto tardivo sostituisce l'espressione «i suoi genitori» con «Giuseppe e Maria». Concordo con Metzger che si tratti di una correzione dottrinale per evitare di affermare direttamente che Giuseppe sia genitore in senso carnale.

V. 42. Un ristretto gruppo di codici specifica che il complemento di età si riferisce a Gesù. Si tratta di un miglioramento del testo, quindi è preferibile la *lectio difficilior*. Si può dire la stessa cosa anche quando il genitivo assoluto ἀναβαίνοντων αὐτῶν viene esplicitato, come fa D, con la proposizione esplicita «i suoi genitori salirono con lui».

⁴ Della stessa opinione Fr. BOVON, *Il Vangelo di Luca*, I. *Introduzione. Commento a 1,1-9,50*, Brescia 2005, 181 [orig. fr. 1991].

Alcuni codici presentano una grafia differente della parola Gerusalemme, aggiungendo per maggiore leggibilità un'alfa finale. D specifica «la festa degli Azzimi»: non comparando in altri codici autorevoli, tale elemento è da scartare.

V. 43. Sempre D, con altri, utilizza ἀπέμεινεν in luogo di ὑπέμεινεν. Sarebbe un hapax, comunque un sinonimo. Non è testimoniato da altri codici autorevoli. D inverte l'ordine ὁ παῖς Ἰησοῦς dando enfasi maggiore all'età di Gesù. Il Sinaitico omette il nome proprio. Ininfluenti da un punto di vista testuale, si tratta di correzioni isolate. Un discreto numero di onciali che corrispondono abbastanza con quelli riportanti la variante nel v. 40, sostituisce ancora una volta «i genitori» con il sintagma «Giuseppe e la madre», probabilmente ancora per motivi teologici legati alla nascita verginale di Gesù.

V. 45. Il Sinaitico originale e la stessa serie di manoscritti omette il prefisso ἀνά davanti al verbo ζητέω. Non si tratta neanche qui di una variante notevole, ma forse si vuole sfumare il grado di intensità dell'azione.

V. 47. Il codice Vaticano e il Washingtonianus omettono οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ. Nonostante il «tutti» che precede immediatamente non abbia bisogno di ulteriori specificazioni, potrebbe trattarsi di un errore materiale di omissione dovuto al fatto che, nel versetto precedente, compare l'espressione molto simile ἀκούοντα αὐτῶν, oppure a una scelta cosciente di non ripetere le stesse parole poco dopo.

V. 48. Il rescritto di Efrem aggiunge, probabilmente per errore materiale, «Ecco, i genitori e tuo padre e io». Potrebbe trattarsi sempre della stessa tendenza a evitare di riconoscere Giuseppe come padre. Il codice Bezae subito dopo ὀδυνώμενοι aggiunge καὶ λυπούμενοι, creando così un'endiadi che rafforza il sentimento di sofferenza. Sembra quasi giustificatoria nei confronti di Maria e Giuseppe, come un'ammissione di colpa. È la stessa reazione che hanno i discepoli nell'annuncio del tradimento di Giuda in Mt 26,22. Non essendo testimoniato da altri codici si può scartare. Il Sinaitico originale e il Vaticano omettono l'aumento dell'imperfetto di ἐζητοῦμέν. Lo stesso Sinaitico riporta anche la risposta di Gesù al v. 49 al presente. Essendoci l'imperfetto in tutti gli altri manoscritti, come pure nella già citata risposta di Gesù, è preferibile lasciarlo così.

V. 49. Di nuovo il Sinaitico originale e il Washingtonianus hanno il presente e non l'imperfetto di ζητέω. Il codice Bezae e il Washingtonianus hanno il perfetto e non il piuccheperfetto di οἶδα. Sembrano entrambe semplificazioni per appianare il testo.

V. 51. Il rescritto di Efrem omette «e venne», mentre il codice Bezae omette «con loro e venne». Conviene seguire la maggioranza degli altri manoscritti che preserva il testo intero. C'è incertezza nei manoscritti sull'ordine del sintagma πάντα τὰ ῥήματα. Il Sinaitico corretto aggiunge συμβάλλουσα, a testimonianza che tutte queste incertezze sono dovute all'influenza di Lc 2,19. Il Sinaitico corretto, il Vaticano e il Washingtonianus omettono ἐν τῇ. In effetti sembra trattarsi di un'aggiunta per rendere più scorrevole il testo, pertanto si può anche tralasciare.

3. Traduzione

⁴⁰ Il bambino piccolo cresceva e diventava potente, ricolmato di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. ⁴¹ I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme alla festa della Pasqua.

⁴² Quando divenne di dodici anni, poiché erano saliti secondo la consuetudine della festa ⁴³ ed essendosi conclusi i giorni, mentre loro tornarono indietro, il fanciullo Gesù rimase indietro a Gerusalemme, ma i suoi genitori non ne erano a conoscenza.

⁴⁴ Pensando poi che egli fosse nella carovana percorsero la strada di un giorno e lo ricercarono tra i parenti e i conoscenti, ⁴⁵ ma non trovandolo tornarono indietro a Gerusalemme ricercandolo.

⁴⁶ Ed ecco dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio seduto nel mezzo dei maestri, mentre sia li ascoltava sia li interrogava; ⁴⁷ tutti coloro che lo ascoltavano erano esterrefatti per l'intelligenza e per le sue risposte. ⁴⁸ Vedendolo furono sconcertati; sua madre disse a lui: «Figlio, perché ci hai trattati così? Ecco, tuo padre ed io, terribilmente addolorati, ti cercavamo».

⁴⁹ Ma disse loro: «Perché mai mi cercavate? Non sapevate che è necessario che stia tra quelli del Padre mio?». ⁵⁰ Ma essi non compresero il discorso che aveva profetizzato loro.

⁵¹ Scese con loro e giunse a Nazaret e ubbidiva loro. Sua madre custodiva tutti i discorsi nel suo cuore. ⁵² Gesù progrediva nella sapienza e nella maturità e nella grazia presso Dio e gli uomini.

4. Commento

Luca è un abile narratore e il brano inizia in maniera rassicurante: il bambino Gesù cresce bene e la sua famiglia fa tutto κατὰ τὸ ἔθος, cioè «secondo la consuetudine». C'è forse un progresso quasi impercettibile tra il παιδίον, bambino piccolo, del v. 40 e il παῖς del v. 43, non ancora maturo ma comunque più grande. Si tratta di una famiglia ordinaria, nella media. Ogni anno si reca in pellegrinaggio a Gerusalemme. Lo fa portando con sé il figlio dodicenne, come sostengono numerosi commentari, probabilmente per abituarlo in vista della sua maturità, nella quale sarebbe entrato con i tredici anni⁵. La situazione iniziale, in termini di analisi narrativa, è molto piatta. La formula «secondo la consuetudine» viene però usata da Luca negli Atti degli Apostoli quasi sempre in

⁵ Così ad esempio H. SCHÜRMAN, *Il Vangelo di Luca. Parte prima*, Brescia 1983, 263 [orig. ted. 21982].

termini negativi, contrapponendola al modo di agire proprio di Dio e dei suoi discepoli⁶. Ciò che sembra normale, anzi positivo in un contesto di devozione, può trasformarsi in una zavorra che ostacola o interrompe la sequela.

Nei vv. 43-44, infatti, dopo la calma apparente di una buona azione ripetuta ogni anno, esplose la tensione: Gesù, ancora ragazzino, rimane da solo a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgano. Il verbo utilizzato qui, οὐκ ἔγνωσαν, conserva sempre una certa ambiguità: sicuramente vuol dire che non lo sapevano, ma non esclude il significato che essi non avevano ancora conosciuto Gesù fino in fondo. Essi danno per scontata la sua presenza per un giorno intero: sembrerebbe difficile non accorgersi dell'assenza di un figlio unico, almeno ai pasti. Questa naturalezza è sottolineata dal participio νομίσαντες in posizione enfatica all'inizio del periodo. Interessante sottolineare come questo verbo, nei Vangeli e negli Atti, esprima undici volte su dodici una convinzione negativa o erronea⁷. I genitori dunque si mettono a cercarlo nel posto dove naturalmente se lo immaginano, ovvero tra parenti e conoscenti. Pensano di sapere dove stia: Luca sembra così suggerire al lettore che la routine è nemica della fede. Chi vive senza farsi domande, senza sforzarsi ogni giorno di cercare il Signore, pensando che comunque al bisogno si possa trovarlo subito, con amarezza lo perde di vista.

La preoccupazione mette in movimento i due coniugi, che devono proseguire le loro ricerche per tre giorni e sono costretti a ritornare indietro sui loro passi. L'angoscia monta con lo scorrere del tempo, ma Luca non lo afferma esplicitamente, lo sottintende e rimanda la descrizione, come vedremo tra poco, ai versetti successivi. L'evangelista è molto fine nella scelta del vocabolario: basta citare un piccolo dettaglio che rende ancor più viva e drammatica la scena. Nei vv. 44-45 non usa infatti il verbo semplice ζητέω, ma il suo composto con ἀνα-, il quale esprime un'azione reiterata e intensificata⁸. Sale altresì la tensione narrativa: in questi due versetti sono sintetizzati due giorni di ricerche andate a vuoto, mentre è nel v. 46 che il tempo della narrazione rallenta bruscamente per descrivere i dettagli del ritrovamento e creare stupore, coinvolgendo il lettore nelle sensazioni dei presenti all'incontro.

È precisamente in questo v. 46 che si assiste all'azione risolutrice. Maria e Giuseppe ritrovano il figlio. Per ben due volte si sottolinea la reazione di grande sorpresa: gli ascoltatori sono fuori di sé (ἐξίσταντο); i genitori sono esterrefatti (ἐξεπλήγησαν), un

⁶ Cfr. At 6,14; 15,1; 21,21.

⁷ Cfr. Mt 5,17; 10,34; Lc 2,44; 3,23; At 7,25; 8,20; 14,19; 16,27; 17,29; 21,29. Solo in At 16,13 la supposizione di trovare donne ebrae riunite in preghiera presso il fiume è effettivamente corretta.

⁸ La Vulgata adopera «requiro», così come molte traduzioni moderne cercano di rendere l'idea di una ricerca approfondita. La *New Jerusalem Bible* ha ad esempio «looking for him everywhere», la *Bible de Jérusalem* «le recherchant», la Bibbia Cei «tornarono in cerca di lui».

misto di sopraffazione per le emozioni forti, sconvolgimento per le modalità dell'incontro, forse anche un po' di ira per un giovane disubbidiente. Entrambi i verbi, composti con il prefisso ἐκ-, stavolta suggeriscono un moto di uscita da se stessi. In effetti, sia il luogo che la situazione sono sorprendenti: Gesù è nella casa di Dio. In questa collocazione c'è forse un richiamo al grande profeta Samuele, che fin da giovane stava nel Tempio (cfr. 1Sam 3). Tuttavia l'accesso al Tempio era severamente regolamentato con pene fino alla morte per i trasgressori. Non solo, ma il dodicenne è seduto nel mezzo di un circolo di maestri. È, secondo l'uso ebraico antico, la tipica posizione di chi insegna (cfr. Mt 5,1, quando Gesù insegnerà le beatitudini ai suoi discepoli).

Quel ragazzo non è certo timido né superficiale: il suo metodo è quello di ascoltare prima e poi addirittura di porre delle domande. Gesù, senza i suoi genitori, si rivela maturo, intraprendente e curioso. Maria prende la parola anche a nome di Giuseppe: uscendo dalla scontatezza, finalmente interroga Gesù. Se da un lato sembra una reazione ovvia di una madre preoccupata, dall'altro si crea un capovolgimento di ruoli, Maria torna come una bambina che chiede «perché» al Signore. Ella riconosce il grande dolore provocato dall'assenza: «[eravamo] angosciati». Da notare come ὀδυνάω sia lo stesso verbo usato in Lc 16,24 per descrivere il ricco epulone che «soffre terribilmente» nell'inferno. La stessa risposta del ragazzo sorprende nella sua ribellione, sfidando gli interrogativi della madre con altrettante sferzanti domande. La prima è: «Perché cercate me?». È identica alla prima frase che Gesù adulto rivolgerà ai discepoli – anch'essi impegnati in una ricerca del Messia – in Giovanni: τί ζητεῖτε; (1,38). In altri termini, quel giovanissimo Gesù non solo mette in discussione la sua dipendenza dalla famiglia di sangue, quanto soprattutto una fede che non scava, non si inquieta, non si mette in ricerca. Si tratta solamente di sottolineare quanto Gesù sia straordinario, esaltandone il distacco e l'enigmatica saggezza, oppure anche di suggerire quanto il non-conformismo del Messia costringa adulti e giovani a riconsiderare le proprie priorità nella vita, mettendo lui al centro?

Per tradurre la seconda domanda del v. 49 preferisco seguire un'ipotesi meno considerata, ma a mio giudizio più appropriata per risolvere questa *crux interpretum*: «Non sapevate che è necessario che io stia tra quelli [cioè tra i familiari] del Padre mio?». Mi sembra, infatti, si possa ritenere il sintagma ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς μου in parallelo con ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς del v. 44. La risposta, cioè, è nel cercare il Signore in rapporto con Dio Padre e con la comunità viva dei credenti, che sarà indicata da lui come la sua vera famiglia in Lc 8, 19-21.

Se la ricerca materiale che aveva fatto scattare la narrazione si è conclusa, l'atteggiamento di Gesù, le sue parole non vogliono chiudere la ricerca né fornire un facile "lieto fine" alla vicenda. Il v. 50 nota, infatti, che i genitori «non compresero». Non c'è certo un giudizio negativo: le domande poste richiedono di arrivare fino in fondo al Van-

gelo⁹, di tornare a Gerusalemme insieme ai discepoli di Emmaus, ai quali il Signore risorto apre la mente «per comprendere le Scritture» (24,45): si usa lo stesso verbo συνίημι con un effetto di inclusione che racchiude tutto il lungo itinerario della sequela.

Il v. 51 fa calare la tensione narrativa e la riporta in piano, come all'inizio del brano. Il Vangelo non è interessato a sottolineare la ribellione di Gesù o la sua anomalia rispetto ai suoi coetanei. D'altro canto, però, egli torna a Nazaret come un soggetto all'interno della propria famiglia; le sue parole non si possono archiviare né depotenziare; ne è segnale l'atteggiamento di Maria, che ancora una volta le conserva nel cuore. Le domande poste a Maria e Giuseppe sono in realtà rivolte a ogni lettore e vogliono essere provocatorie rispetto a un modo vecchio e scontato di vivere la fede. Il Gesù ritrovato è diverso dal bambino inerme, silenzioso e totalmente dipendente dai suoi. È un giovane che sceglie come vivere, anche se non necessariamente in contrasto con i genitori; Maria, pur non capendo, compie una scelta altrettanto consapevole: preserva tutte le parole del Signore nel suo cuore, luogo per la Bibbia in cui si fa discernimento e si prendono le decisioni della vita.

Conclusioni

Il Vangelo non è certo un manuale di pedagogia, ma contiene alcune indicazioni preziose: bambini e giovani, insignificanti nella società dei contemporanei di Gesù, sono spesso presenti nei racconti evangelici. Non si tratta solo di ragazzi poveri o emarginati. Il Signore si rivolge a tutti costoro in maniera diretta, come alla figlia di Giairo: «Ragazza, alzati!» (Lc 8,54). Egli parla loro con affetto, ma anche con autorevolezza. Il Vangelo d'altro canto non idealizza l'infanzia o l'adolescenza, idolatrando e blandendo queste generazioni come fa un mondo consumista (e come talvolta siamo tentati di fare anche noi, dando cose invece di essere figure autorevoli di riferimento). Se Gesù pone un bambino al centro della comunità dei discepoli, lo fa per indicare quel senso di dipendenza e bisogno di protezione che un piccolo ha verso i genitori.

Anche i giovani, come tutti, cercano felicità e salvezza, che può venire solo da un'esperienza di fede viva e coinvolgente. Il Signore continua a cercare il figlio minore della parabola e il giovane ricco che se ne va via triste, schiavo dell'egoismo e del benessere per sé, ma non perde mai la speranza sulla loro vita. Nondimeno desidera una comunità cristiana che sappia essere altrettanto accogliente ed esigente nei loro confronti.

⁹ Cfr. SCHÜRMAN, *Il Vangelo di Luca*, 269.

ABSTRACT

Tra i brani che parlano dei primi anni di vita di Gesù, lo smarrimento al Tempio di Gerusalemme è particolarmente enigmatico; solo Luca ne conserva il racconto.

Certamente desta stupore la maturità di un dodicenne che decide di rimanere nel luogo più sacro della religione ebraica e che riesce a tener testa a esperti delle Scritture. L'osservazione ripetuta all'inizio e al termine dell'episodio non fa altro che sottolineare una sapienza e una grazia fuori dal comune. Ma è solo questo l'intento della pagina evangelica? Un suo riesame non superficiale turba il lettore attento e suscita, tra le altre, due domande su cui soffermarsi. In primo luogo: come fanno Giuseppe e Maria a smarrire addirittura il Figlio di Dio? Non bisognerebbe uscire da una lettura piatta e stereotipata di questi due genitori e accostarsi alla fatica tutta umana di ricercare e comprendere chi è davvero Gesù? In secondo luogo: che valore ha questa sorta di ribellione di Gesù, che si sottrae al controllo della sua famiglia "naturale"? Può una fede "giovane" invertire il corso della storia e parlare a un mondo adulto bloccato nelle proprie tradizioni e convinzioni?

Mentre la Chiesa cattolica si interroga su come relazionarsi alla generazione dei più giovani per comunicare la fede, non si può non rileggere questo testo per trarre da esso nuove energie e indicazioni.

* * *

Among those passages which deal with the early years of Jesus' life, the loss of the child Jesus in the Temple of Jerusalem is particularly enigmatic; only Luke includes this episode.

The maturity of a twelve-year-old who decides to remain in the most sacred place of the Jewish religion and who manages to stand up to experts of the Scripture is certainly astonishing. The comment repeated at the beginning and at the end of the episode does nothing but emphasize Jesus' wisdom and grace that are out of the ordinary. But is this really the sole intent of this Gospel passage? A more in-depth re-examination of the passage captures an attentive reader and raises two questions, amongst others, that must be considered. Firstly: how are Mary and Joseph even able to lose the Son of God? Should one not leave behind what could remain simply a flat and stereotyped reading of these two parents and instead approach their human struggle to research and understand who Jesus really is? Secondly: what is the value of this sort of rebellion of Jesus, who escapes from the control of his "natural" family? Can a "young" faith reverse the course of history and speak to an adult world stuck in its traditions and beliefs?

While the Catholic Church asks herself on how she can better relate to the younger generation in order to communicate the faith, one cannot reread this text in order to draw new energies and indications from it.

KEYWORDS

Smarrimento di Gesù al Tempio / Sapienza di Gesù dodicenne / Maria e Giuseppe / Fede come ricerca di Gesù / Fede e giovani

Loss of Jesus in the Temple / Wisdom of twelve-year-old Jesus / Mary and Joseph / Faith as a search for Jesus / Faith and young people